

Presentación

Legado Académico para Ingeniería URU

En Enero de 2008, el Ingeniero José Francisco Bohórquez, entonces Decano de la Facultad de Ingeniería presentó un plan académico ante el Consejo de Facultad para el periodo 2008-2013, con una concepción integral y unitaria entre la teoría y la práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje, una mayor incorporación de prácticas profesionales, el desarrollo temprano del eje heurístico para incentivar la creación intelectual a nivel del pregrado, la adscripción a líneas de investigación de todo tópico de tesis de grado, la motorización de un centro de investigación en Ingeniería, la sistematización de un foro sobre productos y resultados de investigaciones y la propuesta de una revista arbitrada como medio de difusión de Ingeniería URU.

En la sección correspondiente a la propuesta de bases para la revista Tecnocientífica Ingeniería URU, el Ingeniero Bohórquez apuntaba que un trabajo de investigación sin la publicación oportuna sería un esfuerzo inútil, sobretodo por ser los centros de educación superior los generadores de conocimientos, donde el artículo se convierte en la memoria del trabajo científico. La existencia de una Revista Tecnocientífica de la Facultad de Ingeniería-URU sería un medio de difusión y puente entre investigadores nacionales e internacionales en los diferentes campos de la Ingeniería y Ciencias Básicas afines.

El Ingeniero Bohórquez estructuró las bases organizativas funcionales para la fundación de la Revista Tecnocientífica URU, soportada en las guías bibliográficas de la UNESCO para disponer de un instrumento en concordancia y vigencia con las pautas sobre publicaciones científicas. Solo para ilustrar los objetivos trazados por el Ingeniero Bohórquez en relación a la probable revista:

- Dar a conocer la producción científica y tecnológica de la Facultad de Ingeniería.
- Estimular la creación intelectual de profesores y estudiantes.
- Fomentar los procesos de innovación en las diferentes áreas de la ingeniería.
- Establecer redes de conocimientos con los diferentes centros nacionales e internacionales.

Frente a la propuesta del Decano Bohórquez, el Consejo Académico de la Universidad Rafael Urdaneta en Octubre de 2010, constituyó la Comisión promotora que bajo las directrices establecidas y con los códigos del sistema de arbitraje, se hizo pública la primera edición de la Revista Tecnocientífica URU en Diciembre del año 2011, cumpliéndose para Junio del 2016 la edición número 10.

El Comité Editorial de la Revista Tecnocientífica en su edición número 10 acordó hacer pública la mención de honor a su Editor Fundador Ingeniero José Francisco Bohórquez (Q.E.P.D) quien falleciera el 29 de Octubre de 2009, siendo la Revista Tecnocientífica parte de su legado académico para Ingeniería URU.

Profesor Cezar García
Miembro del Comité Editorial